

FIJET HAQIDA ESHITGANMISIZ?

Munira ISOMIDDINOVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar
universiteti katta o‘qituvchisi
orcid.0009-0008-3437-7507

FIJET (Federation
Internationale des Journalistes et
Ecrivains du Tourisme) – Xalqaro
turizm masalalari bo‘yicha yozuvchi
jurnalistlar federatsiyasi o‘tgan
asrning 50-yillarida, aniqrog‘i 1954 yil
dekabr oyida turizmning jadal
rivojlanishi tufayli bir qator
mamlakatlarda turizm mavzusiga
ixtisoslashgan jurnalistlar va
yozuvchilarni birlashtirgan milliy
uyushma paydo bo‘ldi. Bu tashkilot
fransuz, belgiyalik, italyan
jurnalistlarining tashabbusi bilan
Parijda tashkil etildi. Bunga sabab
jurnalistlarning kasbiy mahoratini
o‘shirishga, axborot almashinuviga, turli
mamlakatlarda nashr etilgan turizmga
oid materiallar jamlanadigan zarur
xalqaro markazlar tashkil etishga
ko‘maklashadigan xalqaro birlashma
tuzish zaruratini yuzaga keltirdi.
turizm haqida yozadigan jurnalistlarni
birlashtirishga mo‘ljallangan xalqaro
tashkilot nizomini ishlab chiqish
bo‘yicha ta’sis assambleyasi
chaqirildi. Yangi tashkilotning ustavi
loyihasi bilan maxsus byulleten
chiqarildi. 1956 yil fevral oyida
Fransiyaning Nitssa shahrida Xalqaro
jurnalistlar federatsiyasining I
kongressi bo‘lib o‘tdi. Tashkilot
oradan o‘n yil o‘tib, ya’ni, 1964 yilda
YUNESKO qoshidagi maslahat

Ayni paytda FIJETga 28 ta
milliy assotsiatsiya a’zo.

Yevropa davlatlaridan Avstriya,
Belgiya, Bolgariya, Vengriya,
Germaniya, Gretsiya, Daniya,
Irlandiya, Ispaniya, Italiya,
Lyuksemburg, Niderlandiya,
Norvegiya, Polsha, Ruminiya, sobiq
SSSR (ayni paytda Rossiya), Fransiya,
Chexiya va Slovakiya, Shveysariya,
(sobiq) Yugoslaviya. Osiyo
davlatlaridan Isroil bilan Turkiya.
Afrika: Misr, Marokash. Lotin
Amerikasidan Argentina, Kanada,
Meksika, Peru kabi davlatlar a’zo.
Rasmiy tillari: fransuz, ingliz, nemis,
rus. Shtab kvartirasi Bryusselda
joylashgan. Nitssadagi kongress
federatsiya nizomini tasdiqladi.

FIJET tashkilotining maqsadlari
sirasiga siyosiy va falsafiy tartibdagi
masalalardan tashqari, xalqaro
miqyosda hal qilinishi mumkin
bo‘lgan turizmga oid barcha
muammolarni o‘rganish kiradi.

Nizomda jurnalistlar yoki
yozuvchilarni birlashtirgan milliy
tashkilotlar FIJET a’zolari bo‘lishi
mumkinligi belgilangan. Har bir
mamlakatdan faqat bitta milliy
assotsiatsiya qabul qilinishi mumkin.
Vaqtinchalik chora sifatida FIJETga
milliy assotsiatsiyalari hali tashkil
etilmagan mamlakatlardan individual
a’zolar qabul qilinishiga yo‘l
qo‘yiladi.

Bosh Assambleya FIJETning
oliy boshqaruv organi hisoblanadi. U
milliy assotsiatsiyalar
delegatsiyalaridan iborat. Har bir
delegatsiya bir ovozga ega. Alohida
a’zolar maslahat ovoziga ega.

Assambleya ovoz berish huquqiga ega bo'lgan barcha a'zolarning ko'pchiligi tomonidan qabul qilinadigan yangi a'zolari qabul qilish, a'zolari FIJETdan chiqarish, ustavni o'zgartirish to'g'risidagi qarorlardan tashqari, qarorlarni oddiy ko'pchilik ovoz bilan qabul qiladi. Bosh assambleya har yili yig'iladi.

Sessiyalar oralig'idagi davrda faoliyatga rahbarlikni kamida bir yil oldin FIJETga a'zo bo'lgan barcha milliy assotsiatsiyalar vakillaridan iborat direktorlar qo'mitasi (boshqaruv qo'mitasi) amalga oshiradi. Direktorlar qo'mitasida bir vaqtning o'zida bir mamlakatning 3 nafardan ortiq fuqarosi bo'lishi mumkin emas. Qo'mita a'zosi o'z vazifalarini bajara olmagan taqdirda, milliy assotsiatsiya saylovgacha qolgan davrda o'z vakolatlarini boshqa vakiliga berishi mumkin. Direktorlar qo'mitasi ishlarga kundalik rahbarlik qilish uchun o'z a'zolari orasidan prezidentni, 2 tadan 4 tagacha vitse-prezidentni, bosh kotibni, g'aznachini va 9-11 nafar ijroiya byuro a'zolarini saylaydi. Ushbu lavozimlarga saylangan shaxslar har 3 yilda qayta saylanadi.

Federatsiya a'zolik badallari hisobiga faoliyat yuritadi. Har yili har bir milliy assotsiatsiya har bir a'zosi uchun 4 frankdan to'laydi.

1962 yilda FIJET YUNESKO tomonidan axborot-maslahat munosabatlari olib boriladigan nodavlat tashkilot ("B" maqomi) sifatida tan olingan. Federatsiya bir qator rasmiy xalqaro sayyohlik va

transport uyushmalari va assotsiatsiyalari bilan aloqalarga ega.

1967 yil oktabr oyida Budapeshtda bo'lib o'tgan XII kongressda turizm mavzusida yozadigan jurnalistlarning Butunittifoq seksiyasi FIJET a'ziligiga qabul qilindi. Keyingi yili sobiq SSSR vakili direktorlar qo'mitasiga kirdi va Ispaniyada bo'lib o'tgan XIV kongressda u ijroiya byurosi a'zosi etib saylandi. SSSRning FIJETga a'zo bo'lishi bilan uning faoliyati faollashdi.

1969 yilda Turizm masalalari bo'yicha yozadigan jurnalistlar xalqaro federatsiyasining xartiyasi qabul qilindi, unda birlashmaning maqsadlari ish jarayonida qanday belgilangan bo'lsa, shunday aniq ifodalangan. Xartiyada shunday deyilgan: "FIJET a'zolari o'z sa'y-harakatlarini qalam, kino va fotokamera bilan, shuningdek, so'z bilan turizmni keng miqyosda rivojlantirish va ommalashtirishga hissa qo'shish, ko'proq odamlarni tarix, urf-odatlar, an'analar va madaniyat bilan tanishtirish orqali xalqlar o'rtasida o'zaro hurmatni mustahkamlash; tabiat go'zalliklarini, tog'lar, daryolar, ko'llar, dengizlar va havoning musaffoligini himoya qilish; tarixiy, madaniy va me'moriy yodgorliklarni muhofaza qilish uchun birlashtiradilar".

1970 yildan boshlab FIJET homiyligida har chorakda "Turizm" jurnali nashr etiladi. Uning hajmi 8 bosma taboq. Jurnal sahifalarida turli mamlakatlardagi eng qiziqarli turizm obyektlari to'g'risidagi materiallar,

shuningdek, turistik firmalarning reklama e'lonlari chop etiladi. Jurnal fransuz tilida, Bryusselda nashr etiladi. Shu yerning o'zida FIJET kutubxonasi tashkil etilgan bo'lib, unda turli mamlakatlarning bosma materiallari jamlangan.

Ayni paytda mazkur tashkilot besh qit'aning 50 mamlakatida 750 dan ortiq sayohatchi jurnalist va yozuvchilarini birlashtirgan. Shtab kvartirasi Pragada joylashgan FIJET o'zining yillik kongressini mahalliy hokimiyat ko'magida boshqa mamlakatda o'tkazadi.

FIJET "Yosh jurnalistlar" dasturi yosh jurnalistlarga tajribali sayyohlik jurnalistlari bilan ishlash va ba'zi turistik kurortlarga tashrif buyurish imkoniyatini beradi.

Oxirgi akademiya 2012 yilda Sloveniyaning Maribor shahrida bo'lgan.

Dastur seminarlar, mahorat darslari va amaliy o'rganish tajribalarini o'z ichiga oladi. Ishtirokchi jurnalistlarda sayohatlar va turizm mutaxassislari bilan uchrashish va suhbatlashish imkoniyati ham bo'ladi.

Ishtirokchi talabalar o'qish davomida maqola yoki hisobot yozish va taqdim etishda hamkorlik qiladilar (talabalar tomonidan tanlanadi). Talabalar, shuningdek, qabul qiluvchi mamlakat haqida hisobot yozishlari (bosma nashrlar uchun) yoki (radio va televideniye uchun) tayyorlashlari kerak. Dastur odatda bir haftaga mo'ljallangan bo'ladi.

Mediterranean Observer nashri muxbiri bilan suhbatda Tunisning

sobiq bosh vaziri, ayni paytda FIJET prezidenti Tijani Haddan: [\[1\]](#).

"Bizning maqsadimiz hech qanday eksklyuziv yoki kamsitishlarsiz barqaror va mustahkam turizmni rivojlantirishga hissa qo'shishdir. Biz barqaror turizm jahon madaniy merosini asrab-avaylash va kelajak avlodlarimizga sayyoramizning ekologik boyligini asrashga hissa qo'shishiga qat'iy ishonamiz. FIJETning maqsadi turizm iste'molchilari va manfaatdor tomonlar o'rtasidagi aloqa aloqasi bo'lish va ular o'rtasidagi har qanday bo'shliqni bartaraf etishdir.

Biz yosh jurnalistlarning ixtisoslashuvini rag'batlantiramiz va ularni har yili o'z akademiyamizda yetarlicha malaka oshiramiz, butun dunyo bo'ylab jurnalistlar va sayohatchilarning milliy assotsiatsiyalarini tashkil etishga ko'maklashamiz, xalqaro forum va konferensiyalar tashkil etamiz. FIJET turizmga bag'ishlangan yoki tegishli professional bosma va onlayn gazeta va jurnallarni yaratish va nashr etishda yordam beradi", dedi.

Hozirgi vaqtda aloqa vositalarining xilma-xilligi va ko'payishi tufayli sayohatnoma turizm yo'nalishlarini targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi. Turizm va sayohat matbuotining usullari va vositalarida (gazetalar, ixtisoslashtirilgan jurnallar, veb-saytlar va, albatta, ixtisoslashgan turizm va sayohat jurnalistlari va muxbirlari) keskin o'zgarishlar yuz berdi.

750 a'zosi bo'lgan mazkur tashkilot sayohatlar yozish va turizm

sohasida bitta katta va muhim xalqaro media-tarmoqni tashkil etadi.

Taklifimiz shuki, oxirgi yillarda O‘zbekistonda turizmni jadal rivojlanishi fonida bu tashkilotga a’zo bo‘lishi ayni muddao. Sababi yurtimizda ham turizm mavzusida qalam tebratayotgan ijodkorlar oz emas. Misol uchun, uzoq yillardan beri turizm mavzusida kontent tayyorlaydigan “Dunyo bo‘ylab” telekanali jurnalisti Elvira Tuxvatulina, “MY5” telekanali boshlovchisi, “Xush ko‘rdik” ko‘rsatuvi muallifi Manuchehr Qalandarzoda, Ziyouz.com portali asoschisi, davronbek.ziyouz.com jurnalist, davronbek.ziyouz.com blogi asoschisi Davronbek Tojjaliyevlar ham asosan turizm mavzusiga ixtisoslashgan. Bu ro‘yxatni yana davom ettirish mumkin. Qolaversa, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida ham turizm jurnalistikasi, trevel jurnalistika kabi fanlardan talabalarga dars o‘tiladi. O‘zbekistonni mazkur tashkilotga qo‘shilishi yurtimizda iqtisodiyotning yirik drayverlaridan biri turizmni, xususan, turizm jurnalistikasi rivojlanishiga ham katta hissa qo‘shadi.

[1] <https://fijet.net/> (Murojaat sanasi: 29.12.2025)